

РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССИКОВ ЗНАЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Исчанова Дилбар Курбанбаевна

Преподаватель методики преподавания русской литературы Ташкентского педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317029>

Аннотация. Основное внимание в статье уделяется значению преподавания русского языка и литературы в средних школах и ее становлению как науки. Объектом исследования являются также произведения русской классики и их переводы на узбекский язык.

Ключевые слова: родной язык, русский язык и литература, межнациональная гармония, развитие области литературоведения, перевод литературы русских классиков, русского и узбекского языков.

RUSSIAN CLASSIC WRITERS SIGNIFICANCE IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. The main attention in the article is paid to the importance of teaching the Russian language and literature in secondary schools and its formation as a science. The object of research is also the works of Russian classics and their translations into Uzbek.

Key words: native language, Russian language and literature, interethnic harmony, development of the field of literary criticism, translation of the literature of Russian classics, Russian and Uzbek languages.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в независимом Узбекистане наряду с узбекским народом проживают многие другие народы, язык и культура которых разнообразны. У представителей иностранного этнического (не узбекского) населения страны есть свои школы, в которых они знакомят учащихся с традициями и культурой своего народа, и именно русский язык объединяет такие этнические народы. Именно поэтому большое внимание уделяется преподаванию русского языка в общеобразовательных школах и его совершенствованию. В каждом учебном заведении, от дошкольного до высшего и послевузовского, также существуют группы и направления, языком обучения которых является русский язык. Эти группы должны обеспечить русским и нерусским учащимся достаточное владение узбекским языком как государственным языком Республики Узбекистан, а также русским языком, имеющим общее культурное, объединяющее значение для всех народов Узбекистана, познакомить их с узбекской и русской литературой (культурой).

Именно в современных условиях на первое место ставится задача организации культурного взаимодействия народов, формирования связей учащихся с другими национальными литературами (культурами) России. В методике преподавания русской литературы в Национальной школе появилось понятие “коммуникация двух (отечественной и русской) словесно-художественных систем”. Его предложил известный кыргызский методист Шайман, который, подчеркивая противоречие между художественным восприятием разных народов, считал, что для развития и обогащения восприятия русской литературы необходимо выявить и предвидеть это несоответствие. В

произведениях Шаймана больше внимания уделяется выявлению национального характера в отечественной литературе (культуре) читателей.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Не отрицая специфики национальной и культурной среды, в которой воспринимается узбекская литература, мы считаем не менее важным учитывать самобытность русской литературы, исторически сложившуюся духовную среду. Поэтому одним из важнейших вопросов преподавания школьной литературы в Национальной школе является необходимость соотнесения присущих писателям отечественной и русской литературы мировоззрений, их духовно - нравственных ценностей, самобытности с системой родной и русской литературы. Фольклор и национальная литература нашей страны имеют много общего: поэтому отношение героев к родному краю, к труду, к окружающей их живой природе, восприятие добра и зла, чести, совести и т.д. схожи. Но есть и явные отличия. Раскрытие национальной идентичности в национальной (узбекской) и русской литературе необходимо для того, чтобы найти в сравнении типологическую общность, присущую обеим литературам, и через это общество перевести учащихся в другую для них (некоренную) культуру. В то же время знакомство с другой культурой, естественно, помещается в уже существующий образ местной культуры. Методологически значимым представляется опора на типологическую общность: она определяет особенности изучения русской литературы в Национальной школе, в любой аудитории, которая вообще не является русской.

Элементы методики объединения Русской и узбекской литературы могут применяться и в российских школах, где учатся многие нерусские учащиеся. Это поможет предотвратить возникновение угрозы исчезновения российской школы в стране. В последнее время говорят о тенденции отрицания существования русской школы в национальном регионе, поскольку она воспитывает не только русских детей, но и представителей других этносов. Преподавание русского языка в Узбекистане восходит в основном к половине XIX века. Причина этого в том, что узбекская молодежь, полностью выучившая русский язык после колонизации, начала становиться интеллигенцией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Со второй половины 19 века в школах Ташкента, Бухары и Хивы стали изучать произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого и других. В 19 веке А.С. Сказки Пушкина переведены. Наиболее читаема «Сказка о рыбаке и рыбке» («Сказка о рыбаке и рыбке»), включенная в учебную программу в медресе Бухары, Хивы и Ташкента. Переводы сказок в 1899 г. А.С. Издана в виде книги в честь 100-летия со дня рождения Пушкина. С 1905 года знакомство с творчеством великого поэта расширяется. В 1930-1940-е годы многие узбекские писатели занимались переводами художественных произведений классиков русской литературы. Абдулла Каххар М.Горького Мои университеты, Челкаш, Пушкин Капитанская дочка, Смерть чиновника и другие. Абдулла Каххар также перевел эпос Льва Толстого "Война и мир".

ВЫВОД

Ойбек переводит произведения русского писателя Лермонтова «Маскарад».» В процессе работы над переводом мне неизбежно приходится думать о каждом слове, строке, предложении, поэтому я всем своим существом глубоко прочувствовал огромную работу поэзии, ее потребность в глубоком познании жизни", - отмечает он. Работая над

переводом эпоса "война и мир", он осознал особенности художественного стиля писателя, а также ознакомился с принципами его создания характера. Благодаря таким исследованиям, переводам в Узбекистане обогащаются источники русской литературы, в результате чего развивается наука "литература". Основной задачей предмета "литература" в общеобразовательных школах является повышение общекультурного уровня учащихся, дальнейшее расширение их эстетического кругозора, углубление нравственных ориентаций, совершенствование русской речи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Айбек. Сочинения. - Ташкент, 1974. Том 9.
2. Алимджан Х. Литература узбекского народа // Литература и искусство, 1934.
3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 424.
4. Салаев К.Б. Русская литература в Узбекистане / К.Б. Салаев. - Текст: непосвященный // молодой ученый. – 2017. – № 12 (146). – С. 649–651. – URL:
<https://moluch.ru/archive/146/40883/>.
5. Чепрунов Б.В. Золотая паутина. - Ташкент, 1963.